

SÉMIOTIQUE – CARTE DE REFERINȚĂ ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE AUTOHTONĂ

- OXANA CREANGA -

CZU: 81`22(048)

DOI: 10.5281/zenodo.6899415

Universitatea de Stat din Moldova

Semiotique is not only a coursebook, but also the fruit of constant concerns and assiduous research of the author Ion Guțu, reflected in numerous national and international articles and studies. The work is intended for Master Degree students, cycle II of Higher Education level, and stands out for its novelty, the wealth of information, the correctness of the exposition and presents both theoretical and practical value, having the density and format of a reference book in this field. This publication can also be used as a theoretical framework for studying phenomena based on concepts from semiotics, communication theory and linguistics, filling a void in local scientific literature since 1994, when the author managed to introduce the Sémiotique course into the autochthonous didactic and scientific circuit.

Cuvinte-cheie : *semiotica, sisteme de comunicare, semne, semioza, compartimente ale semioticii*

Keywords: *semiotics, communication systems, signs, semiosis, branches of semiotics*

Suportul de curs *Sémiotique*, apărut la editura Universității de Stat din Moldova, în anul academic curent este destinat cursului universitar avansat *Semiotica și tehnologii de comunicare* de la ciclul II, masterat. Prezenta elaborare se remarcă prin noutate, prin bogăția de informații, și prin corectitudinea expunerii și prezintă o valoare deopotrivă teoretică și practică, având densitatea și formatul unei cărți de referință pe domeniul abordat în literatura de specialitate autohtonă. Această publicație poate fi folosită și drept cadru teoretic pentru studierea fenomenelor bazate pe concepte din semiotică, teoria comunicării, și lingvistică. Cartea vine să suplinească un vid din literatura științifică autohtonă. După cum susține însuși autorul, este o elaborare științifico-didactică ce i-a lipsit încă din anul 1994, de când a reușit să introducă cursul *Sémiotique* în circuitul didactic și științific autohton.

Expunerea autorului este clară, dar și provocatoare la reflecție. Domnul Ion Guțu are talentul excepțional de a expune concepte complexe într-o manieră simplă, dar și cu rigoare tehnică și o vădită erudiție. Valoarea științifică este determinată de originalitatea concepției autorului asupra domeniului cercetat. Demersul domnului conferențiar universitar Ion Guțu este unul meritoriu și riguros fundamentat pe studiile unor autorități în materie: Charles Pierce, Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Roland Barthes, Umberto Eco, Francois Rastier, Ray L. Birdwhistell, Thomas Sebeok, Jean-Marie Klinkenberg și alții.

Semiotica sau știința semnelor ca unități de suprafață ale sistemelor de comunicare, după U.Eco, a căror combinare ascunde jocul semnificațiilor subiacente, propune un cadru

teoretic și practic de studiere a fenomenului de semioză ce presupune producerea și interpretarea semnelor asigurând conexiunea intrinsecă între cele trei dimensiuni ale existenței umane, corp, minte și cultură, limbajul fiind cea din manifestarea supremă ale acestei existențe. Autorul încearcă să demonstreze cooperarea între cele șase categorii fundamentale de semne – semnalul, simptomul, iconul, indexul, simbolul, numele – în funcție de factorii: cheie (mesaj și codul, sursa și destinația, canalul și contextul) în realizarea comunicării umane, gândită în totalitatea ei ca un proces semiotic verbal și nonverbal.

Pornind de la premisa conform căreia *semiotica este în esență o doctrină unitară și transdisciplinară*, domnul profesor Ion Guțu valorifică minuțios contribuțiile teoretice din mai multe domenii – antropologie, psihologie, filosofie, teoria comunicării, și pragmatică – având o orientare preponderent lingvistică ce-i permite fundamentarea unei construcții teoretice proprii axate pe o abordare epistemologică bine informată. Astfel, semnalăm capacitatea autorului de a organiza materialul conform unei „arhitecturi” originale care asigură o tranziție coerentă de *la semiotica generală la semiotica particulară și cea aplicată* cu scopul de a asigura o interacțiune interdisciplinară în studiul inteligibilității și al construcției sensului. Prin urmare, lucrarea de față este concepută în 13 module prezentate într-o succesiune logică de conținut și metodologie ce corelează cu cele trei compartimente de bază ale semioticii:

Semiotica generală, modulele I-XI, cuprinde conceptele fundamentale din domeniul analizei semiotice, delimitări terminologice și epistemologice, modelul diadic și modelul triadic al semnului după Ferdinand de Saussure și Charles Peirce, tipologii, funcții și niveluri de funcționare ale semnului. Se vizează astfel trecerea de la modul de gândire analitic, specific științei tradiționale, la modul de gândire sintetic, specific paradigmei științifice moderne.

Semiotica particulară, modulul XII, dedicată domeniului gestual și celui teatral, expune detaliat o tipologie exhaustivă a gesturilor care decelează o varietate de sensuri în funcție de situația de comunicare, contextul social și cultural. Remarcăm că secțiunea alocată *semioticii teatrale* este o expunere clară cu privire la conceptualizarea reprezentăției teatrale ca un sistem de semne vii, iconice al cărui arhetip teatral este spectacolul, semiotica sincretică a teatrului fiind actualizată printr-o polifonie de coduri, printre care: decor, costume, lumini, sunet, gesturi, mimică, cuvinte, etc.

Semiotica aplicată, modulul XIII, cuprinde studiul textului publicitar, și anume polisemia și densitatea textului și a imaginii publicitare, geneza mecanismului semnificației și al persuasiunii. *Semiotica caricaturii politice*, al doilea compartiment al acestui capitol, inițiază publicul avizat în tipologia caricaturii politice, procesul de constituire al semnificației și efectul pragmatic.

Această abordare conceptuală concordă cu noua paradigmă a cunoașterii științifice, numită și *ecologică*, ce implică o serie de mutații radicale: de la preceptul cartezian al evidentei la cel al pertinentei; de la principiul reduționist la cel globalist, de la principiul cauzalității la cel al finalității și de la preceptul exhaustivității la cel al agregării (de introducere a unor simplificari selective).

Prezenta carte reprezintă rodul unor preocupări constante și cercetări asidue ale autorului reflectate în numeroase articole și studii. Unele idei vin chiar și dinspre monografia domniei sale *Semnul estetic și dimensiunea nivelurilor sale de interpretare, 2002*.

Valoarea practică a acestei cărți este un alt aspect valoros pe care dorim să-l semnalăm. Compartimentul aplicativ, original, proiectat asupra subiectelor abordate în suportul de curs are meritul de a oferi un cadru științifico-didactic de dezvoltare a competențelor profesionale în baza cunoștințelor științifice dobândite în materia de semiotică, și anume:

- Proiectarea multi-comunicării (lingvistice, sociale, și mediatice) profesionale și a noilor modele de cercetare;
- Aplicarea strategiilor de mediere și negociere în dialogul intercultural în baza culturilor limbilor studiate.
- Gestionarea diferențelor și similitudinilor multilingvismului și multiculturalității prin comunicare.

Suportul de curs *Sémiotique*, elaborat de domnul conferențiar universitar Ion Guțu, este o lucrare amplă, coerentă, utilă în egală măsură semioticianului, studentului în semiotică și teorie a comunicării, specialistului în științele cognitive, și lingvistului. Prin tot ceea ce a făcut și face, domnul conferențiar universitar Ion Guțu se relevă ca un însemnat și pasionat universitar, didactician și cercetător, iar cartea domniei sale sperăm să fie o carte cu valoare de reper pentru studenți masteranzi și pentru cercetările semiotice viitoare.

Referințe bibliografice

GUȚU, Ion. *Sémiotique*. Suport de curs. Chișinău : CEP USM, 2021.